

BOLALARGA NISBATAN OILAVIY ZO'RAVONLIK VA UNI OLDINI OLISH BO'YICHA OTA-ONALAR UCHUN DASTURLAR

Nazarova Ra'no Sidiq qizi

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti doktoranti

ranonazarova741@gmail.com

Annotatsiya. Oilada bolalarga nisbatan zo'ravonlik muammosiga yangicha yondashuv asosida yechim topish jamiyatimiz oldidagi muhim vazifalardan biridir. Bolalarni kelajakda mustaqil, barkamol va har tomonlama kamol topgan farzandlar qilib tarbiyalash ularga zo'ravonlikdan xoli bo'lgan xavfsiz bolalikni yaratish zaruratini taqozo etadi. Bunday mas'uliyatli vazifaga esa eng birinchi o'rinda ota-onalar javobgardirlar. Ushbu maqolada oilada bolalarga nisbatan zo'ravonlik hodisasi qisman nazariy yoritib berilgan hamda uning oldini olish bo'yicha ota-onalar uchun xalqaro dasturlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: bolaga nisbatan zo'ravonlik, ijobiy ota-onalik, “kaltaklangan bola sindromi”, zo'ravonlik halqasi, INSPIRE strategiyasi, “Ota-onalar va tarbiyachilarni qo'llab-quvvatlash” dasturlari.

Annotation. Finding a solution to the problem of violence against children in the family based on a new approach is one of the important tasks of our society. Raising children to be independent, mature and developed requires the need to create a safe childhood free of violence. Parents are primarily responsible for such an important task. This article provides a theoretical explanation of the phenomenon of violence against children in the family and international programs for parents to prevent it.

Key words: child abuse, positive parenting, "battered child syndrome", cycle of violence, INSPIRE strategy, "Parents and caregivers support" programs.

Аннотация. Поиск решения проблемы насилия над детьми в семье на основе нового подхода является одной из важных задач нашего общества. Задача воспитания детей как независимых, зрелых личностей требует от родителей создания безопасного детства, свободного от насилия.

Родители в первую очередь отвечают за такую важную задачу. В данной статье дается теоретическое объяснение феномена насилия над детьми в семье и международных программ для родителей по его предотвращению.

Ключевые слова: жестокое обращение с детьми, позитивные родительские навыки, «синдром избитого ребенка», цикл насилия, стратегия INSPIRE, программы «Поддержка родителей и опекунов».

Kirish. Bolalarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik masalasi jamiyatimizdagi dolzarb muammolar qatorida doim sanab o'tiladi. Ushbu masalaning keskin choralari ko'rish

uchun muntazam ko'ndalang qo'yilishi uning oila ichida yashirin yoki tarbiya fonida sodir etilishiga, bolalarning ota-ona oldida ojizligi, jabrlangan bolalarni erta aniqlash va yordam ko'rsatish tizimining mukammal emasligiga borib taqalmoqda.

Aslida bolalarga nisbatan zo'ravonlik holati qadim davrlardan shakllangan bo'lib, dastlabki sivilizatsiyalarda (Misr, Rim, Yunon, Karfagen, Aztek jamiyatlarida) nuqsonli yoki istalmagan bolalarni tashlab ketish, ularni xudolarga qurbonlik sifatida nobud qilish marosimlari mavjud bo'lgan. Qadimdan bolalarga ota-onaning "mulki" sifatida qarab kelingan. Xususan, qarzdor ota-onalar o'z qarzlari evaziga bolalarini topshirishi, qul sifatida o'zgalarga sotishi, arzon yoki tekin ishchi kuchi sifatida bolalar mehnatidan foydalanishi, qon chiqqunicha bolalarni kaltaklashi mumkin bo'lgan. To XIX asrning 70-yillarida Nyu-Yorklik Meri Ellen ismli qizcha bilan sodir bo'lgan voqea barcha himoya kuchlarni oyoqqa turgizmaguncha bolalar oilaviy zo'ravonlikning ayanchli qurbonlari bo'lib kelaverishgan. Shu bilan birga, 1962-yilda bolalar psixiatri Genri Kempe tomonidan yozilgan "Kaltaklangan bola sindromi" haqidagi maqola ota-onaning so'zlariga ko'ra "baxtsiz hodisa"dan shikastlangan bolalarni "oilaviy zo'ravonlik qurboni" sifatida ko'rib chiqish zaruratini ko'rsatib berdi⁴⁶. Shu davrlardan boshlab bolani oiladagi har qanday zo'ravonliklardan himoya qilish, ota-onalarning bolaga nisbatan ehtiyotkorona munosabatini shakllantirish masalasi dolzarb bo'lib kelmoqda.

Butunjahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2022-yilda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, bir yilda dunyo bo'yicha 2-17 yoshdagi 1 milliardgacha bolalar u yoki bu turdagi zo'ravonlikni boshdan kechiradilar. Dunyodagi har to'rtinchi bola jismoniy zo'ravonlikdan aziyat chekadi⁴⁷. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar jamg'armasi (UNICEF) ning 2023-yilgi hisobotlariga ko'ra, O'zbekistonda 1-14 yoshgacha bo'lgan bolalarning 62 foizi zo'ravonlikka duchor bo'lishgan⁴⁸.

Asosiy qism. Bolalarga nisbatan zo'ravonlik deganda qanday harakatlar nazarda tutiladi?

Bolalarga nisbatan zo'ravonlik – bolaning asosiy ehtiyojlari va eng ustun manfaatlariga zid bo'lgan, uning hayoti, sog'ligi, jinsiy daxlsizligi, sha'ni, qadr-qimmat va qonun bilan himoya qilinadigan boshqa huquqlari hamda erkinliklariga tajovuz qiladigan, shu jumladan, jismoniy yoki ruhiy azob yetkazayotgan yohud yetkazishi mumkin bo'lgan qasddan sodir etilgan har qanday harakat (harakatsizlik) dir. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikning jismoniy, jinsiy, ruhiy, g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, eksplutatsiya, bulling kabi ko'rinishlari tavsiflanadi.

⁴⁶ Nazarova, R.S. Bolaga nisbatan zo'ravonlik munosabatlarining shakllanish bosqichlari // Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila. - 2023. - № 4 (9). - 125-bet.

⁴⁷ Violence against children: Fact sheets. World Health Organization, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>.

⁴⁸ Percentage of children aged 1-14 years who experienced any violent discipline. UNICEF. 2023. <https://data.unicef.org/topic/violence>.

Oilada bolalarga nisbatan zo'ravonlikning sodir bo'lishi bir qancha omillarga bog'lanadi:

- Oila tuzilishi va oiladagi muloqot modeli;
- Oila a'zolarining, ayniqsa, ota-onaning ijtimoiy ko'nikmalari pastligi;
- Ota-ona ruhiyatidagi patologik o'zgarishlar;
- Ota-ona yoki bolalarning giyohvand moddalardan yoki alkogol ichimliklardan mastlik holati;
- Ota-onaning psixopatologik (asab-ruhiy) kasalliklari;
- Ota-ona yoki boladagi depressiya, nevroz holati;
- Bolalarning psixologik o'ziga xosligi (xarakteri);
- Oilaning tarbiya usuli;
- Oilaning daromadlari darajasi;
- Nikoh bilan bog'liq holatlar (ota-onaning ajrashganligi, norasmiy nikoh holati yoki o'gay ota/ona bilan murosa qila olmaslik holati);
- Ota-onalarning jismoniy yoki psixologik zo'riqishi holati;
- Ota-ona zo'ravonligiga jamoatning beparvoligi;
- OAV, ijtimoiy tarmoqlarning salbiy ta'siri va boshqalar.

Yuqoridagi omillar har bir oilaning individual xususiyatidan kelib chiqib o'zgarishi yoki aksincha ta'sir etishi mumkin. Masalan, oilaning past daromadi har bir oilada ham zo'ravonlik keltirib chiqarmaydi, aksincha, o'zaro birdamlik, tejamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishi mumkin. Bu oila a'zolarining reaktiv va proaktiv motivatsiyasiga bog'liqdir.

Tadqiqotlarga ko'ra, o'g'il bolalar oilada ko'proq jismoniy zo'ravonlikka, qiz bolalar esa psixologik zo'ravonlikka uchrashadi. Shuningdek, 30 yoshgacha bo'lgan ota-onalar farzandlariga nisbatan ko'proq zo'ravonlik sodir etishi natijalarda qayd etiladi.

Oilada bolalarga nisbatan sodir etilgan zo'ravonlikni o'rganish bo'yicha tadqiqotlarning natijalariga ko'ra bolalarda quyidagi holatlar kuzatiladi:

- Maktabgacha yoshdagi bolalarda kech gapirish, duduqlanish, to'shakni ho'llash, qo'rqinchli tushlar ko'rish, cho'chib uyg'onish, kamgaplik, yig'loqilik, odamovilik kuzatiladi;
- Zo'ravonlikni boshdan kechirgan bolalarda oshqozon-ichak xastaligi muammolari, uyquning buzilishi, bosh og'rig'i, astma kabi kasalliklarga moyillik sezilarli darajada ortadi;
- Zo'ravonlikni boshdan kechirgan yoki unga guvoh bo'lgan bolalar zararli odatlarga, jumladan, ichkilikbozlik, tamaki chekish va giyohvandlikka ko'proq ruju qo'yishadi;
- Pedagogik jihatdan fanlarni o'zlashtirish darajasi pasayadi, o'z fikrini erkin bayon qilish qobiliyati rivojlanmaydi;

- Zo’ravnlik tajribasi bilan ulg’aygan bolalar kelgusida ham o’z oilalarida zo’ravnlik harakatlarini takrorlaydilar, “zo’ravnlik halqasi” avlodlararo aylanaveradi;

- Jabrlangan bolalar atrofdagi shaxslarga (yoki o’zlariga), hayvonlarga, buyumlarga zarar yetkazishdan o’zlarini tiymaydilar.

Shuningdek, g’arb davlatlarida xomilador ayolga qilingan zo’ravnlik bolaga nisbatan sodir etilgan zo’ravnlik deb ham hisoblanadi va bunday bolalar jismoniy va ruhiy buzilishlar bilan dunyoga kelishi havfi bo’lishi mumkin deb hisoblanadi.

Bolalarga nisbatan zo’ravnlikka barham berish borasida xalqaro miqiyosda INSPIRE strategiyasi ishlab chiqilgan bo’lib, unga ko’ra quyidagi choralar nazarda tutiladi: **I** (implementation and enforcement of laws – qonunlarni qabul qilish va ijro etish) bolalarni himoya qilish uchun, avvalo, mukammal qonunlar ishlab qilishi, qabul qilinishi va ijro etilishi zarurligini anglatadi. **N** (norms and values – me’yorlar va qadriyatlar) – odamlarning jamoat joylarida va onlayn o’zlarini qanday tutishlari hamda zo’ravnlikni jamiyatda qanday qabul qilishlari darajasi nazarda tutiladi. **S** (safe environments – xavfsiz muhitlar) – zo’ravnlikni oldini olishda ishtirok etuvchi tomonlarning bola xavfsizligi bo’yicha hamkorlik imkoniyatlarini oshirishni belgilaydi. **P** (parent and caregiver support – ota-onalar va tarbiyachilarni qo’llab-quvvatlash) – ota-onalar va oilalarda jamoat resurslari va yordamiga oson kirib borish imkoniyatining mavjudligi; **I** (income and economic strengthening – daromad va iqtisodiy mustahkamlik) – iqtisodiy faollik va rivojlanishning samarali yo’llarini ochish; **R** (response and support services – javob berish va qo’llab-quvvatlash xizmatlari) – bolalar uchun klinikalar, politsiya uchastkalarida va sud zallarida qulay muhit yaratishni rag’batlantirish; **E** (education and life skills – ta’lim va hayotiy ko’nikmalar) – ta’lim jarayonida xavfsizlikni ta’minlash nazarda tutiladi.

Yuqoridagi strategiyadan kelib chiqib, mahallalarda bolalarga nisbatan zo’ravnlik profilaktikasini amalga oshiriluvchi asosiy yo’nalish Ota-onalar va tarbiyachilarni qo’llab-quvvatlash (parent and caregiver support) bo’lib, u ota-onalarni va bola tarbiyasi bilan mashg’ul bo’lgan boshqa shaxslarni bolalar zo’ravnligi profilaktikasi dasturlariga qamrab olishni va ijobiy ota-onalik ko’nikmasini shakllantirishni amalga oshiradi.

Ijobiy ota-onalik – ijtimoiy xulq-atvorni o’zlashtirish, g’ayriijtimoiy odatlarni yengishda bolani qo’llab-quvvatlash, samarali birgalikda vaqt o’tkazish kabi sog’lom tarbiya metodlari bilan yordam berish, o’zaro mehr asosida bolaga g’amxo’rlik qilish, xavfsiz oila muhitini yaratish kabi ijobiy fazilatlarni o’zlashtirish va amalga oshirishdir.

Strategiyaning ushbu yo’nalishi 3 turkumdagi dasturlardan iborat:

1-jadval

INSPIRE strategiyasi asosidagi “Ota-onalar va tarbiyachilarni qo’llab-quvvatlash” bo’limi uchun tavsiyaviy dasturlar

Turkum	Dastur nomi	Tavsifi
Jamiyat miqiyosida ota-onalar uchun dasturlar	Ota-onalar/oila masalalari dasturi	Guruhga asoslangan dastur bo’lib, ota-ona va bola o’rtasidagi muloqotda mavjud bo’lgan to’siqlarni yengishga, ota-ona va bola munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan
	ACT bolalarni xavfsiz tarbiyalash dasturi	8 yoshgacha farzandlari bor ota-onalarining bolani tarbiyalash ko’nikmasini o’zgartirish yoki yaxshilash, bolaga nisbatan salbiy munosabatlarning oldini olishga mo’ljallangan
	Bir umr salomatlik uchun ota-onalik dasturi (o’smirlar, o’spirinlar)	Oilalarda bolalarga nisbatan jismoniy va verbal zo’ravonlikning oldini olish, qattiqqo’l ota-ona modelidan chiqarish, ota-onalarning ruhiy salomatligini mustahkamlash nazarda tutiladi
	REAL (The Responsible Engaged and Loving) otalar dasturi	12 mashg’ulotdan iborat bo’lgan, otalarni farzandlarga nisbatan jismoniy kuch ishlatishdan tiyuvchi va tarbiyaning insonparvar usullarini o’rgatuvchi dastur hisoblanadi
	SEEK (izlash) dasturi	Ota-onalar ixtiyoriy ravishda 2 daqiqa davom etadigan va 15 ta savoldan iborat bo’lgan anketani to’ldiradilar. Oilalar va ruhiy salomatlik bo’yicha mutaxassis javoblarni tahlil qilib, zarur bo’lganda oilani jamoat xizmatlariga yo’naltirishi mumkin.
	SOS (ota-onalarga yordam) dasturi	2 yoshdan 12 yoshgacha bo’lgan farzandi bor ota-onalar mustaqil o’rganishlari uchun ta’lim dasturidir. Dastur 20 dan ortiq usullarni jamlagan bo’lib, kitob, audi to’plam, video materiallar va internet havolalaridan iborat.
Uyga tashrif buyurish dasturlari	Hamshira-oila hamkorligi dasturi	Ayol homiladorligi davridan to bola 2 yoshga to’lguniga qadar davom etuvchi, asosan, birinchi marta tuqqan va kam ta’minlangan oilalardagi ayollarga yordam berish maqsadida hamshiraning oilalarga tashrifi

	Mentor – Mother Plus dasturi	O’qitilgan “maslahatchi onalar” oilalarga tashrif buyuradilar va yordamga muhtoj bo’lgan ayollarga suhbat va maslahat orqali yordam ko’rsatadilar
	Bir umr salomatlik uchun ota- onalik dasturi (chaqaloqlar)	Ota-onalar va chaqaloq o’rtasidagi hissiy munosabatlarni mustahkamlash, ota-onaning sezgirligi va hushyorligini oshirish, tug’ruqdan keyingi depressiyanini oldini olish maqsad qilingan
Kompleks dasturlar	Ijobiy harakat dasturi	O’quvchilar uchun 42 darsdan iborat bo’lgan ta’lim dasturi bo’lib, unda ularning ota-onalari uchun alohida topshiriqlar mavjud. Ota-onalar to’plamdan foydalanishlari mumkin.
	KiVa dasturi	O’quvchilarni bullingdan himoya qilishga mo’ljangan dastur bo’lib, tengdoshlari tomonidan amalga oshirilayotgan haqorat, jismoniy kuch ishlatish, kiberbulling holatida ota-onalar qanday harakatlarni amalga oshirishi belgilab berilgan
	Oilalarda xavfsiz kun dasturi	O’smirlarning ota-onalari zarurat bo’lganda bu dasturga jalb qilinadilar, 6 moduldan iborat o’quv dasturini valeologlar o’tadilar va 3 oy davomida oilani kuzatib borishadi. Bu davrda telefonda muntazam suhbatlashib turiladi ⁴⁹

Ushbu ta’lim dasturlaridan tashqari bolalarni zo’ravonlikdan himoya qiluvchi xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar o’zlarining faoliyat yo’nalishidan kelib chiqib, o’z dasturlari bo’yicha ish olib borishadi. Misol tariqasida quyidagi dasturlarni keltirishimiz mumkin:

- **“Triple P” dasturi** (Positive Parenting Programm) – bu dunyodagi 30 dan ortiq mamlakatda qo’llaniluvchi dastur bo’lib, u eng samarali dalillar va tadqiqotlar asosida ishlab chiqilgan. Ushbu dastur ota-onalar va bolalar o’rtasida sog’lom va mustahkam munosabatlarni o’rnatish, bolalarning xatti-harakatlarini samarali boshqarish va o’zaro nizolarni oldini olishning oddiy va amaliy usullarini taqdim etadi.

- **SCAN dasturi** (Stop Child Abuse and Neglect) – bolalarga nisbatan zo’ravonlik va e’tiborsizlikni to’xtatish maqsadida ishlab chiqilgan dastur bo’lib, maktabda o’quvchilarni zo’ravonlikni oldini olish va xavfsizlik bo’yicha o’qitishni nazarda

⁴⁹ INSPIRE Handbook: action for implementing the seven strategies for ending violence against children. World Health Organization, 2018. <https://www.who.int/publications/i/item/inspire-handbook-action-for-implementing-the-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>.

tutadi. O'quv dasturi maxsus xodimlar yoki o'qitilgan volontyorlar tomonidan olib boriladi.

- **“Ota-onalar doirasi” dasturi** – ushbu dastur hamda muloqot shakli bola tarbiyasida muvaffaqiyatga erishgan yoki qiyinchilikka uchrayotgan ota-onalarning ma'lum bir joyda o'zaro suhbat uchun yig'ilishini ifodalaydi. Ota-onalar o'z tajribalarini o'zgalari bilan bo'lishadilar, maslahat oladilar, o'zgalari tajribalaridan xulosa chiqaradilar. Odatda bunday yig'ilishlarga mutaxassis mas'ul bo'ladi va u jamoa a'zolari muammolarini hal qilishga ko'maklashadi.

Xulosa. Bolalar huquqlari va manfaatlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilot UNICEFning ijrochi direktori Entoni Leykning 2014-yil taqdim etgan ma'lumotlarida “Bolalarga nisbatan zo'rvonlik hududiy chegara, yosh, geografiya, din, etnik kelib chiqish va daromaddan qat'i nazar sodir bo'luvchi hodisadir. U asosan ayni bolalar xavfsiz bo'lishi lozim bo'lgan hududlar - maktab, oila bag'rida ota-ona, o'qituvchi, o'rtoqlar tomonidan sodir etilmoqda”, - deb bayon etgan edi. Bolalarga nisbatan oilaviy zo'rvonlikning latentlik xususiyati uning aniq sonini va qamrovini o'rganish imkoniyatini pasaytiradi. Shunga qaramay, bolalarga nisbatan zo'rvonlik hodisasi bilan dunyodagi barcha davlatlar faol kurashib kelmoqda. Bu yo'lda eng samarali faoliyat ota-onalarning xabardorligini oshirish, ularni zo'rvonliksiz tarbiya berishga o'rgatish va ota-ona-bola munosabatlarini mustahkamlash deb e'tirof etilmoqda hamda barcha dasturlarga ota-onalar jalb qilinmoqda. Samarali va puxta dastur ishlab chiqish, o'z vaqtida tomonlarni dasturga jalb qilish, malakali mutaxassislardan foydalanish bolalarga nisbatan zo'rvonlik vaziyatlarini kamaytirishiga olib kelishi qator tadqiqotlarda o'z isbotini topmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nazarova. R.S. Bolaga nisbatan zo'rvonlik munosabatlarining shakllanish bosqichlari // Markaziy Osiyoda jamiyat, gender va oila. - 2023. - № 4 (9). - 125-bet.
2. Violence against children: Fact sheets. World Health Organization, 2022. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-children>.
3. Percentage of children aged 1-14 years who experienced any violent discipline. UNICEF. 2023. <https://data.unicef.org/topic/violence>.
4. INSPIRE Handbook: action for implementing the seven strategies for ending violence against children. World Health Organization, 2018. <https://www.who.int/publications/i/item/inspire-handbook-action-for-implementing-the-seven-strategies-for-ending-violence-against-children>.